

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE LIGANTES ASFÁLTICOS MODIFICADOS POR ÓLEO DE GERGELIM

DOI: 10.5281/zenodo.15130883

Maria Fernanda Farias Magalhães¹

¹Engenharia Civil – Universidade Federal de Campina Grande

E-mail: fernanda.magalhaes@estudante.ufcg.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7906479753466601>

Ana Maria Duarte Gonçalves Mendonça²

²Professor Pesquisador – Universidade Federal de Campina Grande

E-mail: ana.duartemendonca@professor.ufcg.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7613871386733779>

RESUMO

O crescimento acelerado das áreas urbanas e a expansão da malha rodoviária têm demandado soluções inovadoras e sustentáveis para a infraestrutura de transportes. Nesse cenário, a modificação de ligantes asfálticos com aditivos naturais têm ganhado destaque como uma alternativa ecologicamente viável para reduzir impactos ambientais e melhorar o desempenho dos pavimentos. Este estudo tem como foco a caracterização física do cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado por óleo de gergelim, um resíduo vegetal com potencial para atuar como modificador reológico. Foram avaliados teores de 1%, 3% e 5% de óleo de gergelim, utilizando ensaios de penetração, ponto de amolecimento e viscosidade rotacional, além de análises de envelhecimento no *Rolling Thin Film Oven* (RTFO) para simular condições reais de uso. Os resultados demonstraram que a adição do óleo de gergelim influenciou positivamente a trabalhabilidade do ligante, com redução significativa nas temperaturas de usinagem e compactação, principalmente no teor de 3%. Contudo, observou-se que alguns parâmetros físicos, como a penetração e a viscosidade, apresentaram variações que podem limitar o desempenho do ligante em determinadas condições. Esses achados reforçam a importância de uma dosagem cuidadosa e de estudos complementares para garantir a eficácia do óleo de gergelim como modificador. Conclui-se que, embora promissor, o uso desse aditivo natural requer análises mais aprofundadas para otimizar sua aplicação em ligantes asfálticos.

Palavras-chave: Caracterização física, ligante asfáltico, óleo de gergelim.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento acelerado das cidades e a crescente demanda por infraestrutura de transportes têm colocado as rodovias como um dos pilares fundamentais para o progresso econômico e social. No entanto, o aumento do tráfego e as condições climáticas adversas impõem desafios significativos à durabilidade e ao desempenho dos pavimentos asfálticos.

Nesse contexto, o cimento asfáltico de petróleo (CAP), material amplamente utilizado na pavimentação, apresenta limitações, como envelhecimento precoce, susceptibilidade a trincas e baixa resistência a deformações em temperaturas elevadas. Além de ser responsável por aproximadamente um quarto das emissões globais de CO₂, segundo Karlsson *et al.* (2020), o que impacta diretamente no avanço do aquecimento global.

Diante desses desafios, a modificação de ligantes asfálticos com aditivos tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar suas propriedades físicas e reológicas. Tradicionalmente, polímeros e outros materiais sintéticos têm sido utilizados como modificadores, mas seu alto custo e impacto ambiental têm incentivado a busca por alternativas mais sustentáveis.

Nesse sentido, os óleos vegetais, como o óleo de gergelim, emergem como uma opção promissora devido à sua disponibilidade, biodegradabilidade e propriedades reológicas únicas. O óleo de gergelim, rico em ácidos graxos insaturados, possui características que podem melhorar a trabalhabilidade e a resistência do ligante asfáltico, como um possível agente redutor das temperaturas de compactação (TC) e usinagem (TU) dos ligantes asfálticos na mistura asfáltica (Carvalho, 2018; Guerra, 2019 e Torres, 2020). No entanto, a eficácia desses aditivos naturais depende de uma caracterização física detalhada, que permita compreender seu impacto nas propriedades do CAP.

Este estudo tem como objetivo avaliar as propriedades físicas do ligante asfáltico modificado com óleo de gergelim em diferentes teores (1%, 3% e 5%), por meio de ensaios de penetração, ponto de amolecimento e viscosidade rotacional, além de análises de envelhecimento no *Rolling Thin Film Oven* (RTFO), visando avaliar seu potencial para aplicação em pavimentação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste estudo foram utilizados o cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) e o óleo de gergelim nos teores de 1%, 3% e 5%, objetivando analisar o comportamento físico dos mesmos, foram realizados os ensaios indicados na Tabela 1.

Tabela 1 - Ensaios físicos para o ligante asfáltico

Procedimentos	Normas utilizadas
Penetração	DNIT 155/10 – ME
Ponto de amolecimento	DNIT 131/10 – ME

Viscosidade rotacional	ABNT NBR 15184/05
<i>Rolling Thin Film Oven (RTFO)</i>	ASTM D 2872/12

Para realização deste estudo foi adotada a metodologia apresentada no fluxograma indicado na Figura 1.

Figura 1 - Metodologia da pesquisa

A viscosidade rotacional é determinada utilizando um reômetro, onde o material é submetido a uma tensão de cisalhamento rotacional. A resistência ao fluxo é medida em função da taxa de cisalhamento e da temperatura, fornecendo dados sobre o comportamento reológico do material.

O teste de penetração avalia a consistência de materiais semi-sólidos, como o asfalto, medindo a profundidade de penetração de uma agulha padrão sob carga específica (100 g) e temperatura controlada (25°C). O resultado, expresso em décimos de milímetro, indica a dureza ou maciez do material.

O ponto de amolecimento, determinado pelo método do anel e bola (ASTM D36 ou equivalente), corresponde à temperatura na qual o material sofre uma deformação específica sob carga. Este parâmetro é crucial para avaliar a estabilidade térmica de materiais como polímeros e asfalto.

Esses métodos são amplamente utilizados para caracterizar propriedades físicas e térmicas de materiais viscoelásticos, fornecendo informações essenciais para aplicações industriais e de engenharia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adição de óleo de gergelim resultou em um aumento significativo na penetração do ligante, indicando uma redução na viscosidade (Figura 2). Após o envelhecimento pelo RTFO, observou-se uma diminuição nos valores, sugerindo que os ligantes modificados mantêm certa estabilidade, exceto para o teor de 5%, que apresentou maior sensibilidade ao envelhecimento.

Figura 2 - Ensaio de penetração antes e após o RTFO.

A adição de óleo de gergelim ao CAP resultou em alterações significativas na consistência do ligante asfáltico. Para o teor de 1%, observou-se uma redução moderada na penetração, passando de 49,4 dmm (CAP virgem) para 37 dmm, indicando um leve aumento na rigidez do material. Esse comportamento pode estar associado à interação inicial entre o óleo de gergelim e os componentes do CAP, que pode ter levado a uma reorganização estrutural do ligante.

Após o envelhecimento no RTFO, todas as amostras modificadas apresentaram redução na penetração, com valores de 37 dmm (1%), 68,2 dmm (3%) e 87,4 dmm (5%). Essa redução é atribuída à perda de voláteis e à oxidação do ligante durante o processo de envelhecimento. GERG01 e GERG05 expressaram maior sensibilidade ao envelhecimento, apresentando menores valores de penetração retida (Figura 3).

Figura 3 - Penetração retida

Segundo a normativa do DNIT 095/2006-EM, a penetração retida mínima é de 55%. Dessa forma, todas as modificações feitas apresentaram resultados plausíveis. Os resultados do ensaio de ponto de amolecimento demonstraram uma redução progressiva à medida que a concentração de óleo aumentava (Figura 4). Isso implica uma menor resistência do material a altas temperaturas, o que pode ser positivo para a trabalhabilidade, mas desfavorável para pavimentos expostos a climas quentes. Dessa forma, GERG05 apresentou a maior redução, com um valor de 9,0 °C.

Figura 4 - Ensaio de ponto de amolecimento antes e após RTFO

Segundo Silva (2016), a redução da temperatura de ponto de amolecimento com a adição de óleo vegetal diminui a resistência do ligante e aumenta a trabalhabilidade da mistura. Dessa

forma, a depender da finalidade isso pode ser um aspecto positivo para o uso desse ligante em misturas com elevada rigidez.

Após o envelhecimento a curto prazo, observou-se um aumento do ponto de amolecimento de todas as amostras. Tanto para o ligante virgem, quanto para os modificados com óleo de gergelim nos diversos teores. Esse aumento de temperatura variou de 3,5°C a 7,0°C conforme a Figura 5.

Figura 5 - Aumento de temperatura após RTFO

Através dos resultados apresentados na Figura 5, verificou-se que a amostra GERG05 apresentou o maior aumento de temperatura, com um valor de 7,0°C. Este aumento está condizente com os limites máximos da DNIT 095/2006-EM, onde a variação máxima de ponto de amolecimento após o RTFO é de 8,0°C.

A viscosidade rotacional foi reduzida significativamente nos ligantes modificados, sendo mais acentuada para GERG05. Entretanto, os valores mínimos exigidos pela norma DNIT 095/2006-EM não foram atingidos para GERG05, indicando que altos teores de óleo podem comprometer a estabilidade do material. O ligante GERG03 apresentou uma redução significativa na temperatura de usinagem (6,9°C) e compactação (7,5°C), tornando-se a opção mais equilibrada. Os resultados estão apresentados nas Figuras 6 e 7.

Figura 6 - Ensaio de viscosidade rotacional antes do RTFO

Para os resultados após RTFO, todas as viscosidades atenderam aos parâmetros mínimos indicados pela DNIT 095/2006-EM.

Figura 7 - Ensaio de viscosidade rotacional após RTFO

Os resultados exibidos nos gráficos das Figuras 6 e 7 indicam a redução da viscosidade do ligante asfáltico mediante o acréscimo do óleo de gergelim. Os valores obtidos em comparação ao ligante virgem permitem uma redução significativa da energia utilizada nos processos de usinagem e compactação.

Embora GERG05 obteve a maior redução nas temperaturas de usinagem e compactação, GERG03 apresentou uma redução significativa desses parâmetros. Em comparação ao ligante

virgem, a redução foi de 6,9°C para a temperatura de usinagem e 7,5°C para a temperatura de compactação (Figura 8). Dessa forma, é interessante avaliar o potencial redutor de temperaturas de usinagem e compactação da GERG03.

Figura 8 - Temperaturas de compactação e usinagem.

E quanto à perda de massa, a normativa DNIT 095/2006-EM indica valores máximos após o procedimento de RTFO de 0,5%. A Figura 9 indica os resultados de perda de massa para o CAP 50/70 virgem e os modificados com óleo de gergelim.

Figura 9 - Perda de massa após o ensaio de RTFO

Todas as amostras apresentaram valores adequados, com maior perda de massa para o ligante virgem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi avaliar a caracterização física do cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com óleo de gergelim em diferentes teores (1%, 3% e 5%), com foco nos ensaios de penetração, ponto de amolecimento, viscosidade rotacional e envelhecimento no RTFO. Os resultados demonstraram que a adição de óleo de gergelim influencia significativamente nas propriedades físicas do ligante.

Em relação à penetração, verificou-se um aumento mediante a diminuição da viscosidade e a redução do ponto de amolecimento, que reduziu a resistência do ligante e aumentou sua trabalhabilidade.

Já o ensaio de viscosidade rotacional promoveu uma redução na viscosidade do CAP, especialmente no teor de 5%, isso implicou significativamente na redução das temperaturas de usinagem e compactação, chegando ao patamar de 12,3°C e 11,2°C respectivamente para GERG05. Entretanto, a amostra em questão não obteve resultados satisfatórios quanto aos parâmetros mínimos de viscosidade estipulados pela normativa.

Além disso, o aumento no ponto de amolecimento, principalmente no teor de 3%, indicou uma melhoria na resistência do ligante à deformação em temperaturas elevadas, o que é vantajoso para pavimentos em regiões de clima quente. As temperaturas de usinagem e compactação reduziram em 7,5°C e 6,9°C respectivamente para GERG03, promovendo uma economia plausível de energia durante o aquecimento do ligante asfáltico e um impacto positivo ao meio ambiente diante da redução da emissão de gases do efeito estufa.

No entanto, observou-se que teores elevados de óleo de gergelim (5%) podem comprometer a rigidez do ligante, como evidenciado pelo aumento excessivo na penetração e pela redução na viscosidade após o envelhecimento no RTFO. Esse comportamento sugere que a dosagem do óleo de gergelim deve ser cuidadosamente controlada para evitar comprometer o desempenho do ligante em condições reais de uso.

Conclui-se que o óleo de gergelim apresenta potencial como modificador sustentável para ligantes asfálticos, especialmente em teores moderados (3%), onde foram observados os melhores resultados em termos de trabalhabilidade, resistência à deformação e estabilidade térmica. Porém, estudos futuros são necessários para avaliar o desempenho desses ligantes em misturas asfálticas reais.

REFERÊNCIAS

ARRIEL, Nair Helena Castro et al. A cultura do gergelim. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 72 p.

BINDU, C. S., JOSEPH, M. S., SIBINESH, P. S., GEORGE, S., SIVAN, S. (2020). Performance evaluation of warm mix asphalt using natural rubber modified bitumen and cashew nut shell liquid. *International Journal of Pavement Research and Technology*, 13, 442-453.

CARVALHO, J. R. **Estudo do comportamento do asfalto modificado com óleo de girassol visando à obtenção de misturas mornas**. 2018. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2018.

Confederação Nacional do Transporte (CNT). **Transporte rodoviário: impactos da qualidade do asfalto sobre o transporte rodoviário**. Brasília, 2019.

GUERRA, T. D. Utilização do óleo de canola para redução das temperaturas de usinagem e compactação de misturas asfálticas. 2019. 87 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2019.

DNIT 095/2006 – EM. Cimentos asfálticos de petróleo – Especificação de material. Rio de Janeiro – RJ, 2006.

JIANG, Y.; GU, X.; ZHOU, Z.; NI, F.; DONG, Q. Laboratory Observation and Evaluation of Asphalt Blends of Reclaimed Asphalt Pavement Binder with Virgin Binder using SEM/EDS. **Transportation Research Record**. p. 1-10, 2018.

KARLSSON, I.; ROOTZÉN, J.; JOHNSON, F. Reaching net-zero carbon emissions in construction supply chains – Analysis of a Swedish road construction Project. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 120, 2020.

LEI, Z.; BAHIA, H.; YI-QIU, T. Effect of bio-based and refined waste oil modifiers on low temperature performance of asphalt binders. *Construction and Building Materials*. EUA, n. 86 p. 95-100, 2015.

LUCENA, L. C. F. L.; SILVEIRA, I. V.; COSTA, D. B. Avaliação de ligantes asfálticos modificados com óleo da moringa oleífera lam para uso em misturas mornas. Revista Matéria, Brasil, v. 21, n. 01, p. 72-82, 2016.

MELO, J. V. S., TRICHÊS, G. (2016). Effects of organophilic nanoclay on the rheological behavior and performance leading to permanent deformation of asphalt mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering, 28 (11).

NAMIKI, M. (2007). Nutraceutical Functions of Sesame: A Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 47:651-673.

NETO, O. M. M. **Viabilidade de misturas asfálticas recicladas com ácido graxo da borra do óleo de soja.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2022. 154f.

TORRES, P. R. B. ESTUDO DE MISTURAS ASFÁLTICAS RECICLADAS MODIFICADAS COM A ADIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL RESIDUAL. 2020. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental – Ppgeca, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2020.

XIN, X., LIANG, M., YAO, Z., SU, L., ZHANG, J., LI, P., SUN, C., JIANG, H. (2020). Self-sensing behavior and mechanical properties of carbon nanotubes/epoxy resin composite for asphalt pavement strain monitoring. Construction and Building Materials, 257, 10.